

BLE-IA. ESTRATEGIA DE ESTUDIO QUE FAVORECE LA AUTORREGULACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE APRENDIZAJES MEDIADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Juan Alejandro Henríquez¹

INTRODUCCIÓN

En la educación superior sabemos que existe una tensión entre la creciente exigencia por adquirir una adecuada competencia de lectura académica, una comprensión profunda de la teoría, una avanzada selección de la información y la esperada autonomía por parte del estudiantado, por una parte y las dificultades que presentan con sus hábitos de estudio, comprensión lectora, gestión del tiempo y niveles de concentración, por otra. En estudiantes universitarios de primer ingreso, Román Fuentes et al. (2020) identificaron dificultades importantes asociadas a dicha competencia lectora y a la distribución del tiempo, lo que permite reconocer que el acceso formal a la educación superior no garantiza, por sí mismo, el dominio de habilidades y prácticas académicas de alta complejidad. En esta misma dirección, Bergman (2024) muestra que la lectura universitaria suele experimentarse con ansiedad, con una alta presión y con una necesidad de acompañamiento experto, especialmente cuando el estudiantado debe pasar de una relación pasiva con los textos a una de mayor participación, más analítica y disciplinar. La lectura académica, por tanto, no puede asumirse como una competencia plenamente adquirida al ingresar a la universidad, sino como una práctica formativa que requiere mediación, orientación y desarrollo progresivo (Acosta Velázquez et al., 2022; San Martín Sepúlveda, 2023).

En este sentido, sabemos que se ha expandido con rapidez el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en contextos de aprendizaje, particularmente a través de sistemas conversacionales capaces de responder por medio del uso de un lenguaje natural, producir explicaciones, organizar información y acompañar procesos de estudio (Jin et al., 2023; Lee et al., 2024). Estas tecnologías pueden apoyar la retroalimentación inmediata, la organización de tareas, la formulación de preguntas y la reflexión metacognitiva cuando se integran con criterios pedagógicos claros (Kay, 2023). Sin embargo, también pueden favorecer formas de dependencia cognitiva cuando sustituyen de manera prematura la búsqueda, la lectura, la elaboración personal y la evaluación crítica de fuentes (Zhai et al., 2024). Por ello, la cuestión pedagógica central no se reduce a fomentar o prohibir la IA, sino a determinar en qué momento del proceso de aprendizaje conviene incorporarla, con qué propósito formativo y bajo qué condiciones éticas, didácticas y epistémicas (Lee et al., 2024; Lan y Zhou, 2025; Henríquez, 2025).

A partir de esa tensión, este documento propone BLE-IA como una estrategia de estudio autorregulado para estudiantes de educación superior, cuya estructura es simple, pero formativamente necesaria. Primero buscar, luego leer, después estudiar y, entonces, usar la inteligencia artificial para consolidar lo aprendido. La elección del término estrategia resulta más adecuada que la de método, porque BLE-IA no se presenta como una secuencia rígida, cerrada o universal, sino como un diseño flexible de decisiones cognitivas, metacognitivas y éticas que puede adaptarse a diversas disciplinas, niveles de complejidad, trayectorias

¹ Docente investigador, Laboratorio de Investigación e Innovación Docente (LIID) - Facultad de Educación, Universidad San Sebastián (Valdivia, Chile). Director fundador del Laboratorio de Educación y Tecnologías Hospitalidad Digital. <https://orcid.org/0000-0001-5904-8218>

estudiantiles y condiciones diferenciadas de acceso (David et al., 2024; Lobos et al., 2024). BLE-IA no pretende reemplazar los métodos clásicos de estudio, sino reorganizarlos críticamente en un ecosistema académico mediado por chatbots de lenguaje natural, tales como ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek o Claude y por entornos de contenido controlado que permiten trabajar con un *corpus* teórico previamente seleccionado, como es el caso de NotebookLM, por dar un ejemplo.

El objetivo de esta contribución es ofrecer un fundamento teórico inicial y una guía de aproximación pedagógica para estudiantes de educación superior, presentando a BLE-IA como una estrategia de aprendizaje autónomo orientada a fortalecer la búsqueda académica, la lectura profunda, el estudio autorregulado y la consolidación de aprendizajes mediante el uso de IA. BLE-IA se vincula también con el concepto de hospitalidad digital (Henríquez, 2026), entendido como una perspectiva ética y educativa que reconoce las brechas digitales, las desigualdades de acceso y la necesidad de acompañar al estudiantado en el uso pertinente de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC).

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La lectura en contextos universitarios no puede reducirse a una operación mecánica de decodificación ni a una rutina instrumental de subrayado. Acosta Velázquez et al. (2022) la sitúan como una práctica asociada al desarrollo del pensamiento crítico, mientras que Cely Rodríguez y Sierra Villamil (2011) la vinculan con competencias comunicativas, cognitivas e investigativas en educación superior. Desde esta perspectiva, leer en la universidad implica construir sentido, formular preguntas, interpretar argumentos, contrastar evidencia y apropiarse progresivamente de los modos de razonamiento de una comunidad disciplinar (Van et al., 2022; Bergman, 2024). La lectura académica, por tanto, no solo exige comprender información explícita, sino también reconocer estructuras argumentativas, evaluar la pertinencia de las fuentes y participar de manera activa en prácticas de conocimiento propias de cada campo (San Martín Sepúlveda, 2023; Bergman, 2024).

Junto con lo anterior, Delgadová y Gullerová (2015) muestran que la competencia lectora universitaria requiere procesos de comprensión que van más allá de la identificación superficial de información. En formación inicial docente, San Martín Sepúlveda (2023) advierte que la lectura no siempre se desarrolla de manera explícita y sistemática, lo que puede afectar especialmente a quienes deberán enseñar lengua o mediar prácticas lectoras en otros niveles educativos. La lectura con perspectiva crítica ocupa un lugar decisivo en este escenario, porque permite seleccionar, analizar y evaluar información en contextos académicos y profesionales caracterizados por la abundancia informativa (Van et al., 2022), más aún en nuestro actual contexto de una era digital tan arraigada. En consecuencia, una estrategia de estudio orientada a la educación superior debe considerar que leer supone comprender, interpretar, valorar y reelaborar el conocimiento disponible (Acosta Velázquez et al., 2022; Van et al., 2022).

A este núcleo lector se suma la alfabetización informacional y el desarrollo de competencias investigativas. Cedeño-Palacios et al. (2021) destacan que las competencias informacionales incluyen la identificación de necesidades de información, la selección adecuada de fuentes, el uso de estrategias de búsqueda y el análisis crítico de la información disponible. Sandoval-Henríquez y Sáez-Delgado (2023) sitúan las competencias de investigación como un componente relevante de la formación en educación superior, especialmente cuando los y las estudiantes deben formular preguntas, revisar literatura, analizar información y comunicar resultados. Perines y Hernández-Escorcia (2024) proponen integrar la investigación educativa en la formación del profesorado no solo como contenido teórico, sino también como herramienta de aprendizaje y de aproximación a las bases de datos. Desde esta mirada, buscar información no es un paso preliminar menor,

sino una práctica formativa que incide directamente en la calidad del aprendizaje universitario (Cedeño-Palacios et al., 2021; Sandoval-Henríquez y Sáez-Delgado, 2023).

También, el aprendizaje autorregulado constituye un eje central para comprender la pertinencia de la estrategia BLE-IA. David et al. (2024) muestran que los hábitos de estudio cumplen un papel relevante en la autorregulación universitaria, especialmente porque muchos estudiantes reconocen algunas estrategias, pero no siempre logran incorporarlas de manera estable a sus rutinas. Lobos et al. (2024) sitúan el aprendizaje autorregulado como una competencia clave en contextos de educación superior, particularmente cuando los entornos híbridos y digitales exigen mayor autonomía para organizar tiempos, recursos y objetivos. En esta lógica, autorregular el aprendizaje implica planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el propio proceso de estudio, atendiendo tanto a componentes cognitivos como motivacionales, conductuales y contextuales (David et al., 2024; Lobos et al., 2024). La educación superior requiere, por tanto, estrategias que ayuden al estudiantado a transformar rutinas fragmentadas o reactivas en prácticas deliberadas de búsqueda, lectura, elaboración y revisión (Román Fuentes et al., 2020; David et al., 2024). No se trata sólo de preparar o estudiar para el examen.

La inteligencia artificial generativa introduce una nueva variable de complejidad en los procesos de autorregulación. Jin et al. (2023) muestran que determinadas aplicaciones de IA pueden apoyar la regulación metacognitiva, cognitiva y conductual del aprendizaje cuando ofrecen una orientación interpretable y accionable. Kay (2023) enfatiza que los sistemas de IA generativa pueden favorecer mejores formas de colaboración humano-IA cuando respetan la agencia del estudiante y permiten comprender las razones de las recomendaciones. Lee et al. (2024) evidencian que el uso de mecanismos de guía en entornos mediados por IA puede favorecer el aprendizaje autorregulado, las habilidades de pensamiento de orden superior y la construcción de conocimiento. Sin embargo, Lan y Zhou (2025) advierten que el valor educativo de la IA depende de que la agencia del aprendizaje permanezca centrada en el estudiante y no se desplace completamente hacia el sistema. Esta distinción resulta fundamental para BLE-IA, porque la inteligencia artificial se incorpora como mediadora de consolidación, no como reemplazo del proceso inicial de comprensión.

La dependencia excesiva de sistemas de diálogo con IA constituye un riesgo pedagógico muy importante. Zhai et al. (2024) muestran que la sobredependencia de sistemas conversacionales puede afectar habilidades cognitivas como la toma de decisiones, el pensamiento crítico y el razonamiento analítico. En contraste, Lee et al. (2024) muestran que la interacción con IA puede adquirir valor formativo cuando se diseña para que el estudiante formule primero una respuesta propia, explicita sus ideas iniciales y revise posteriormente su producción con apoyo del sistema. Esta diferencia permite comprender el núcleo de BLE-IA, ya que la inteligencia artificial no debe ocupar el primer eslabón de la secuencia de estudio, sino una posición posterior, subordinada a la actividad intelectual ya iniciada por cada estudiante, al menos en un primer acercamiento formal del estudiantado universitario con herramientas IA para uso académico. En términos pedagógicos, la IA puede enriquecer el aprendizaje cuando amplifica la reflexión, pero puede empobrecerlo cuando sustituye prematuramente la búsqueda, la lectura y la elaboración personal (Jin et al., 2023; Zhai et al., 2024).

La noción de hospitalidad digital (Henríquez, 2021) permite ampliar este análisis desde una perspectiva ética e inclusiva. En el marco de BLE-IA, la hospitalidad digital puede entenderse como la responsabilidad pedagógica e institucional de recibir al estudiantado sin excluirlo por brechas de acceso, conectividad, alfabetización informacional, alfabetización en IA o desarrollo del pensamiento crítico. Esta mirada resulta coherente con los hallazgos de Román Fuentes et al. (2020), quienes muestran que los hábitos de estudio y la organización del tiempo constituyen desafíos importantes para estudiantes de nuevo ingreso y con los

planteamientos de Lobos et al. (2024), quienes destacan que los contextos híbridos exigen formas más complejas de autonomía y regulación. La hospitalidad digital, por tanto, no se reduce a disponer tecnologías, sino que demanda crear condiciones de acompañamiento, claridad y equidad para que las brechas digitales no se transformen en nuevas brechas de aprendizaje. Desde esta perspectiva, BLE-IA articula autorregulación e inclusión, porque busca enseñar a usar IA sin presuponer que todos los y las estudiantes poseen las mismas condiciones materiales, cognitivas o culturales para hacerlo.

PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA BLE-IA

Así, BLE-IA se concibe como una estrategia autorregulada de estudio, no como un método lineal tradicional. Aunque cabe mencionar que BLE-IA recupera elementos de métodos estructurados de estudio como SQ3R (y sus variantes PLHER o EPLERMeR) y LLER, pero introduce una reorganización específica para contextos mediados por IA. El método SQ3R articula exploración, formulación de preguntas, lectura, recitación y revisión, por lo que enfatiza la activación previa y la revisión final del aprendizaje. PLHER organiza el estudio mediante prelectura, lectura, habla, escritura y repaso, lo que otorga un lugar relevante a la verbalización y la producción escrita. EPLERMeR reúne exploración, preguntas, lectura, esquematización, resumen, memorización y repaso, mientras que LLER enfatiza lectura, comprensión, elaboración y revisión como componentes básicos del estudio. BLE-IA comparte con estos enfoques la importancia de anticipar, leer activamente, elaborar y revisar, pero incorpora una condición adicional, la inteligencia artificial se usa al final del proceso.

La primera fase de BLE-IA es **Buscar**. Buscar no significa solicitar a un chatbot una respuesta general sobre un tema, sino delimitar una necesidad de información, formular criterios de pertinencia, identificar fuentes confiables y organizar un corpus inicial de estudio (Cedeño-Palacios et al., 2021; Sandoval-Henríquez y Sáez-Delgado, 2023). Esta fase favorece la alfabetización informacional, porque obliga a cada estudiante a distinguir entre fuentes académicas, bases de datos, materiales docentes, documentos institucionales, opiniones no especializadas y contenido de baja confiabilidad (Cedeño-Palacios et al., 2021). Buscar también implica reconocer vacíos, precisar conceptos, identificar palabras clave, seleccionar bases de datos y establecer una primera jerarquía entre fuentes primarias y secundarias. En BLE-IA, la búsqueda es una actividad cognitiva y ética, porque determina la calidad del conjunto de información y datos con el que el estudiantado trabajará después.

La segunda fase es **Leer**. Leer, en el marco de BLE-IA, implica entrar en contacto directo con los textos seleccionados, identificar tesis, reconstruir argumentos, distinguir ideas principales y secundarias, registrar conceptos disciplinares y formular preguntas propias (Acosta Velázquez et al., 2022; Van et al., 2022). El contacto directo con la fuente es irrenunciable, porque la comprensión a nivel de educación superior requiere interpretar matices, reconocer una estructura argumental y evaluar la consistencia interna del texto (Delgadová y Gullerová, 2015; San Martín Sepúlveda, 2023). La lectura no puede ser delegada completamente en la IA, porque todo estudiante necesita experimentar la dificultad del texto, formular sus propias dudas y construir una relación activa con el conocimiento (Bergman, 2024; Van et al., 2022).

La tercera fase es **Estudiar**. Estudiar, dentro de BLE-IA, significa transformar el entendimiento inicial en una comprensión mayor mediante resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, explicaciones propias, preguntas de autoevaluación, recuperación de memoria y revisión de zonas de fragilidad conceptual (David et al., 2024; Román Fuentes et al., 2020). La estrategia que se propone sitúa el estudio como núcleo de consolidación cognitiva, por ello, estudiar en BLE-IA implica producir una primera apropiación personal del contenido antes de cualquier interacción automatizada.

La cuarta fase corresponde al uso de IA para consolidar. Esta fase puede desarrollarse mediante chatbots de lenguaje natural o mediante entornos de contenido controlado, siempre que el estudiante ya haya buscado, leído y estudiado previamente (Jin et al., 2023; Mondal y Mondal, 2025). Los chatbots de lenguaje natural pueden apoyar la consolidación cuando se utilizan para contrastar comprensiones, solicitar contraargumentos, generar preguntas de autoevaluación, detectar omisiones conceptuales, simular conversaciones académicas o reformular explicaciones complejas (Jin et al., 2023; Lee et al., 2024). Los entornos de contenido controlado pueden resultar especialmente pertinentes cuando responden a partir de documentos previamente seleccionados por docentes o estudiantes, porque permiten trabajar con un corpus delimitado y reducen el riesgo de respuestas desvinculadas a las fuentes de estudio (Mondal y Mondal, 2025). La lógica de esta fase consiste en que la IA no produzca el primer contacto con el conocimiento, sino una segunda vuelta reflexiva sobre aprendizajes ya iniciados por cada estudiante.

Podemos revisar un esquema con estas cuatro (4) fases en la figura 1.

Fig. 1 Esquema de la estrategia BLE-IA

Autor: Juan Alejandro Henríquez

Elaboración propia

La razón pedagógica de esta secuencia es especialmente relevante en educación superior. La IA puede apoyar procesos metacognitivos, de organización y reflexión cuando se integra como mediadora de revisión, pero puede debilitar el esfuerzo cognitivo cuando cada estudiante delega en ella la comprensión inicial o la elaboración completa de una respuesta (Jin et al., 2023; Zhai et al., 2024). Kay (2023) enfatiza que la colaboración humano-IA requiere preservar la agencia del estudiante, mientras que Lan y Zhou (2025)

subrayan que el diseño pedagógico debe evitar que el sistema automatizado desplace el control sobre el proceso de aprendizaje. La propuesta que hacemos con la estrategia BLE-IA se ubica entre los dos extremos más publicitados últimamente, ya que no rechaza la IA como recurso educativo, pero tampoco subordina el estudio a una respuesta automatizada única. Entonces, la IA llega cuando cada estudiante ya tiene una comprensión inicial, una producción propia o una duda elaborada de lo que requiere estudiar. Podemos revisar la Figura 2 que contiene algunos ejemplos de aplicación de esta estrategia.

Fig. 2 Ejemplos de aplicación de estrategia BLE-IA

Autor: Juan Alejandro Henríquez

Elaboración propia

En los tres casos, la tecnología aparece subordinada a una secuencia autorregulada y no como atajo inicial.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

La aplicación pedagógica de BLE-IA exige rediseñar las tareas universitarias para que hagan visible el proceso de aprendizaje y no solo el producto final. Cuando un docente solicita un ensayo, un informe, una presentación o una revisión de literatura, BLE-IA se fortalece si la consigna incluye evidencias del recorrido seguido, o sea, un registro de la búsqueda, una justificación de fuentes, anotaciones de lectura, esquemas de estudio y una declaración final del uso de IA. Esta trazabilidad disminuye el incentivo a usar IA como sustituto del trabajo intelectual y convierte el proceso de estudio en objeto de evaluación formativa. Además, la evaluación del proceso permite alinear mejor las tareas con las metas u objetivos de aprendizaje.

Como decíamos anteriormente, BLE-IA requiere también una consideración tecnopedagógica vinculada al concepto de hospitalidad digital. Esta orientación supone reconocer que no todos los y las estudiantes saben buscar en bases de datos académicas, usar operadores booleanos, distinguir fuentes confiables, leer artículos especializados, iterar críticamente con un chatbot o aprovechar un entorno de contenido controlado. En este sentido, implementar BLE-IA supone enseñar de manera directa lo que muchas veces se presupone o se da por hecho, tal como formular preguntas de búsqueda, leer un artículo académico, construir un mapa mental, usar IA para verificar y no para suplantar, declarar apoyos tecnológicos y gestionar dudas de integridad académica sin enfoques punitivos. La hospitalidad digital se concreta, así, en un acompañamiento formativo, en asegurar un adecuado acceso, en conseguir una claridad normativa y en ofrecer oportunidades reales de aprendizaje para quienes conviven con ciertas brechas digitales o desigualdades sociales vinculadas.

La estrategia requiere distinguir con claridad entre los distintos modos de uso de la IA. Los chatbots de lenguaje natural resultan pertinentes para ampliar preguntas, problematizar ideas, pedir ejemplos, simular diálogos, reformular conceptos y explorar objeciones cuando el estudiante ya ha desarrollado una base previa de comprensión (Jin et al., 2023; Lee et al., 2024). Su fortaleza principal es la interacción flexible, pero su riesgo pedagógico es la generación de respuestas plausibles que el estudiante puede aceptar sin suficiente verificación (Zhai et al., 2024).

Los entornos de contenido controlado ofrecen una mayor trazabilidad de fuentes, porque trabajan sobre documentos previamente definidos, lo que puede favorecer un uso más situado, verificable y coherente con los materiales de estudio (Mondal y Mondal, 2025). Su fortaleza es la vinculación con un corpus delimitado, aunque su alcance depende de la calidad y amplitud de los documentos cargados.

Pedagógicamente, ambas modalidades pueden ser complementarias si se usan con funciones diferenciadas, los entornos controlados para consolidar materiales definidos y los chatbots para revisar, interrogar y ampliar la comprensión.

Así, BLE-IA puede tener una especial pertinencia en el primer año universitario y en carreras donde la lectura disciplinar constituye una barrera inicial importante. Bergman (2024) muestra que la inserción en la lectura académica requiere apoyo continuo y mediación experta, mientras que Román Fuentes et al. (2020) advierten dificultades relevantes en hábitos de estudio de estudiantes de nuevo ingreso. En este marco, BLE-IA puede funcionar como una estrategia de transición hacia la vida universitaria, porque enseña al estudiante a no comenzar por una respuesta automatizada, a sostener una rutina mínima de búsqueda, a leer con preguntas, a estudiar mediante elaboración propia y a usar la IA solo cuando ya dispone de una base desde la cual dialogar críticamente.

CONCLUSIÓN

BLE-IA puede formularse como una estrategia autorregulada de estudio que reordena pedagógicamente la relación entre la lectura académica, los hábitos de estudio y el uso de la inteligencia artificial generativa. Sostenemos que el uso formativo de la IA mejora cuando llega después del trabajo cognitivo autónomo e inicial y no antes. Buscar, leer y estudiar constituyen un núcleo no delegable del aprendizaje universitario, mientras que la IA puede aportar al cierre del ciclo cuando se usa para contrastar, preguntar, sintetizar, ensayar, evaluar y consolidar. Esta reubicación temporal del recurso tecnológico permite conservar la agencia de cada estudiante, proteger la comprensión académica y aprovechar las posibilidades metacognitivas de los sistemas conversacionales y de los entornos de contenido controlado. Todo esto en un nivel inicial de dominio de las competencias digitales básicas, más aún cuando es incipiente el uso de la IA generativa, ya que al

momento de lograr un mayor dominio de aquella y en un nivel educativo superior al ingreso de primer año, seguramente ya se podrá ir intercalando su uso en las distintas fases de estudio.

La novedad de BLE-IA no consiste en inventar desde cero un modo de estudiar, sino en ofrecer un criterio tecnopedagógico y ético para reorganizar prácticas reconocidas de estudio dentro del actual contexto de uso de la inteligencia artificial generativa.

La propuesta vincula autorregulación y hospitalidad digital, porque cualquier adopción de IA que ignore brechas de acceso, alfabetización informacional, alfabetización en IA y condiciones materiales de estudio puede profundizar desigualdades preexistentes. BLE-IA no debería implementarse como una experiencia individual aislada, sino como una orientación docente e institucional que ofrece mediación, normas claras, corpus confiables, evaluación transparente y apoyo específico a quienes más lo requieran. En esta clave, BLE-IA puede entenderse como una estrategia de formación académica de la autonomía estudiantil, antes que como una sola técnica de estudio.

REFERENCIAS

- Acosta Velázquez, S. C., Pedraza Amador, E. M., y González Gómez, Z. L. (2022). Enseñar a leer en la universidad, para desarrollar el pensamiento crítico. *Boletín Científico INVESTIGIUM de la Escuela Superior de Tizayuca*, 7(14), 1–8. <https://doi.org/10.29057/est.v7i14.7781>
- Bergman, L. (2024). Students' reading in higher education: Challenges and ways forward. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 67(6), 414–423. <https://doi.org/10.1002/jaal.1346>
- Cedeño-Palacios, G. M., Morales-Intriago, J. C., y Arteaga Pita, I. G. (2021). Desarrollo de competencias informacionales en la educación superior. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 6, 141–150. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v6iEspecial.3794>
- Cely Rodríguez, A., y Sierra Villamil, G. M. (2011). La lectura crítica, creativa e investigativa para el desarrollo de las competencias comunicativas, cognitivas e investigativas en la educación superior. Universidad EAN. <https://doi.org/10.21158/9789587560923>
- David, L., Biwer, F., Crutzen, R., y de Bruin, A. (2024). The challenge of change: Understanding the role of habits in university students' self-regulated learning. *Higher Education*, 88(5), 2037–2055. <https://doi.org/10.1007/s10734-024-01199-w>
- Delgadová, E., y Gullerová, M. (2015). Comprensión lectora: Un estudio sobre la competencia lectora en el contexto universitario. *Lenguaje y Textos*, 41, 45–54. Recuperado de https://www.sidll.org/sites/default/files/journal/lenguaje_y_textos_41_volumen_completo_1.pdf
- Henríquez, J. A. (2021). Hospitalidad digital: un concepto para la educación del siglo XXI. *EDU REVIEW Revista Internacional De Educación Y Aprendizaje*, 9(1), 55–65. <https://doi.org/10.37467/gka-revedu.v9.2839>
- Henríquez, J. A. (2025). Ética e inteligencia artificial en educación: Recomendaciones para desarrollar el pensamiento crítico mediante Aprendizaje Basado en Investigación y en Problemas. En *Inteligencia Artificial y Educación: Perspectivas Humanistas, Prácticas Innovadoras y Horizontes Inclusivos* (1st ed., pp. 1–65). Universidad de las Américas. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19267873>
- Henríquez, J. A., Olmedo-Moreno, E., & Expósito-López, J. (2026). Inclusive Digital Practices in Pre-Service Teacher Training in Chile and Portugal: Design and Validation of a Scale to Assess the Social Determinants of the Digital Divide. *Societies*, 16(1), 28. <https://doi.org/10.3390/soc16010028>
- Jin, S.-H., Im, K., Yoo, M., Roll, I., y Seo, K. (2023). Supporting students' self-regulated learning in online learning using artificial intelligence applications. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20, Article 37. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00406-5>
- Kay, J. (2023). Foundations for human-AI teaming for self-regulated learning with explainable AI (XAI). *Computers in Human Behavior*, 147, 107848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107848>
- Lan, M. y Zhou, X. (2025). A qualitative systematic review on AI empowered self-regulated learning in higher education. *npj Science of Learning*, 10, Article 21. <https://doi.org/10.1038/s41539-025-00319-0>

- Lee, H. Y., Chen, P.H., Wang, W. S., Huang, Y. M. y Wu, T. T. (2024). Empowering ChatGPT with guidance mechanism in blended learning: effect of self-regulated learning, higher-order thinking skills, and knowledge construction. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21, Article 16. <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00447-4>
- Lobos, K., Cobo-Rendón, R., Bruna Jofré, D., y Santana, J. (2024). New challenges for higher education: Self-regulated learning in blended learning contexts. *Frontiers in Education*, 9, 1457367. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1457367>
- Mondal, H., y Mondal, S. (2025). Integrating NotebookLM, source-grounded artificial intelligence, and storytelling for enhanced physiology education: A perspective. *Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences*, 16(3), 2–10. <https://doi.org/10.30476/ijvlms.2025.107829.1348>
- Perines, H., y Hernández-Escorcía, R. D. (2024). Cómo integrar la investigación educativa en la formación del profesorado: Una propuesta teórica. *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 8(2), 7–26. <https://doi.org/10.32541/recie.v8i2.698>
- Román Fuentes, J. C., Franco Gurría, R. T., y Román Julián, R. (2020). Diagnóstico sobre hábitos de estudio en universitarios de nuevo ingreso como herramienta para identificar oportunidades de mejora. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21), e102. <https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.692>
- Sandoval-Henríquez, F. J., y Sáez-Delgado, F. (2023). Revisión sistemática sobre competencias de investigación en estudiantes de educación superior. *Páginas de Educación*, 16(2), 186–211. <https://doi.org/10.22235/pe.v16i2.3340>
- San Martín Sepúlveda, N. M. (2023). Competencia lectora de estudiantes de pedagogía: El desafío de quienes enseñan lengua. *Educación*, 32(63), 222–236. <https://doi.org/10.18800/educacion.202302.R001>
- Van, L. H., Li, C. S., y Wan, R. (2022). Critical reading in higher education: A systematic review. *Thinking Skills and Creativity*, 44, 101028. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101028>
- Zhai, C., Wibowo, S., y Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: A systematic review. *Smart Learning Environments*, 11, Article 28. <https://doi.org/10.1186/s40561-024-00316-7>